

APUNTES ESCÉPTICOS SOBRE EL PRESUNTO MIQWEH DE LA CALLE SINAGOGA DE A CORUÑA

Skeptic notes about the alleged miqweh of Sinagoga street in A Coruña

JOSÉ MARÍA BELLO DIÉGUEZ*

Resumen. En los cinco últimos años se ha producido un bombardeo mediático sobre una presunta sinagoga y *miqweh*¹, hoy propiedad pública municipal con aprobación unánime de técnicos, políticos y académicos, entre los que sin embargo hay discrepancias en la interpretación, gestión e información realizadas. Se analizan las leyendas asociadas al edificio, la ubicación de la judería, platería y sinagoga medieval, las dataciones de 14C y las interpretaciones del edificio y cisterna, concluyendo que no se puede dar por segura su identificación como lugar de reunión y baño ritual judíos. Se propone una revisión de lo hecho hasta ahora y los proyectos futuros, previa consulta a instituciones responsables como el Museo Arqueológico, el Instituto José Cornide y la Universidad da Coruña.

Abstract. In the last five years there has been a media bombardment about some alleged synagogue and *miqweh*, today municipal public property with unanimous approval of technicians, politicians and academics, among which however there are discrepancies in the interpretation, management and information carried out. The legends associated with the building, the location of the Jewish quarter, silverware and medieval synagogue, the 14C dating and the interpretations of the building and cistern are analysed, concluding that its identification as a meeting place and Jewish ritual bath cannot be taken for granted. A review of what has been done so far and future projects is proposed, after consulting responsible institutions such as the Archaeological Museum, the José Cornide Institute and the University of Coruña.

Palabras clave. Sinagoga. Baño ritual. Ley judía. Halajá.

Key words. Synagogue. Ritual bath. Jewish law. Halakha

* Arqueólogo. Principais temas de investigación: o megalitismo, a Torre de Hércules, castro de Elviña. jose.maria.bello@udc.es

1 Empleo la grafía *miqweh*, plural *miqwa'ot*, con q en vez de k y w en vez de v, siguiendo el llamamiento de la figura referencial de los baños rituales judíos, el arqueólogo israelí Ronny Reich, de la Universidad de Haifa, en la conferencia «The *Mikweh* and Ritual Immersion in Jesus' Day», pronunciada en la *Jerusalem Perspective 2006 Conference*, <https://www.youtube.com/watch?v=nkza-1VANhk>, minuto 5:42.

INTRODUCCIÓN

Ya han pasado cinco años desde que la Comisión Consultiva para la Gestión del PEPRI de la Ciudad Vieja y Pescadería apoyó unánimemente, en 2019, la adquisición de la casa nº4 de la calle Sinagoga para que pasase a ser propiedad municipal, debido al alto interés del edificio, en su propia estructura y en la cisterna subterránea anexa, salvándola en el último minuto de una desaparición a la que estaba abocada, gracias a la iniciativa de la arquitecta Ana Debén. De una forma difícil de entender², el edificio, cuya fachada exhibe un escudo heráldico, no figuraba en el catálogo municipal de elementos patrimoniales protegidos³. Afortunadamente, según relata ella misma, había oído hablar de ese lugar «hace 40 años» (Carro, 2024), pues «un amigo le habló de ella como una casa encantada» (Ventureira, 2024). En su puesto municipal de entonces como responsable de licencias, «detectou indicios nos planos do que unha lenda local e varios intelectuais pregoaron no século XIX» (Redacción RTVG, 2023). Efectivamente, en 1862 dos publicaciones, una literaria (Alfeirán, 2019), otra descriptiva (De la Iglesia, 1862: 20), van a plasmar la existencia, en la mentalidad colectiva coruñesa, de la idea de que en la calle Sinagoga había habido presencia judía, y no precisamente beneficiosa.

LA LEYENDA POPULAR Y SU REPERCUSIÓN ERUDITA

La tradición local de la cisterna de la calle Sinagoga fue fijada por escrito, en una breve narración novelada de sabor romántico, calificada de histórica por su autor, Manuel Vázquez Taboada, el cual, tras situarnos a medianoche en un húmedo y frío otoño de época incierta, nos invita a caminar con él hacia la colegiata de Santa María. Mientras caminamos, nos relata

«ciertos rumores que circulan entre las gentes devotas y temerosas de Dios...

Pero antes debemos encargarle el secreto; porque en estos tiempos que corren, basta cualquier pequeñez para que se nos confunda con los herejes; y como murmura el prudente vulgo, “Con el Rey y la Inquisición ¡chitón”. [...]

-
- 2 La disposición adicional segunda de la Ley 16/85, del Patrimonio Histórico Español, otorga la categoría de Bien de Interés Cultural a los bienes a que se refiere el Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, etc, que prohíbe el cambio de lugar y la realización de cualquier obra o reparación sin previa autorización ministerial (hoy de la Comunidad Autónoma), encomendando a los ayuntamientos la vigilancia y conservación de los bienes citados.
 - 3 Lo que señala una vez más la conveniencia de que, como ocurre en las demás administraciones, la protección de los bienes culturales no dependa exclusivamente de los organismos de Urbanismo e Infraestructuras, lo que, *mutatis mutandis*, tiene concomitancias con poner al zorro al cuidado del gallinero.

Dícese que una legión de judíos, muchos de ellos personas muy respetables de la ciudad, celebran sus *sinagogas*, y que en ellas, no tan solo hablan de su religión, sino que cometen enormes herejías que ofenden altamente al culto de los verdaderos fieles». (Vázquez 1862: 14-15).

Al llegar a Herrerías se detiene a observar y nos cuenta cómo uno de los herreros que hacía horario nocturno se retiró media hora antes y observó luces y voces en la iglesia de la Colegiata. Curioso, miró por el ojo de la cerradura de la puerta lateral y

«La escena que vio fue terrible. [Eran] una docena de hombres [...] Unos se solazaban escupiendo y azotando la veneranda imagen del Cristo, mientras que otros tiraban por el suelo y pisoteaban las sagradas formas, celebrando todos esta sacrilega fiesta con gestos y risas que debió aplaudir Satanás con infernal agrado». (Vázquez, 1862: 15)

El herrero avisó a sus compañeros y, provistos de espadas o utensilios de su profesión, derribaron la puerta y entraron en la iglesia, sorprendiendo a los profanadores, que fueron puestos en manos de la Inquisición y del jefe militar. Unos días más tarde ardieron en la Plaza de la Leña hasta convertirse en cenizas.

«Desde entonces todos los años, cuando se celebraba la fiesta del Corpus, iban ocho herreros vestidos de negro, y llevando en sus manos larguísimas espadas, al lado de la Custodia, como libertadores y fieles guardas del Santo Sacramento. [...]

Y se dice también, que desde el altar mayor de la iglesia de Santa María, se descubrió en aquella época y con tal motivo, un camino subterráneo, que comunicaba con una casa de **la que después se tituló Calle de la Sinagoga**. En esta casa, y sobre una cisterna, celebraban sus reuniones los herejes. Si mal no recordamos, la casa existe aun, si bien se halla en estado de ruina». (Vázquez, 1862: 15).

Resaltemos ese «casa de la que **después se tituló Calle de la Sinagoga**», pues indica que, en la mentalidad popular, se entendía que, **la calle no era conocida con ese nombre antes de los hechos**, por lo que resulta de interés saber cuándo se pensaba que habían tenido lugar. Necesariamente se sitúan después de 1520, pues hasta ese año no existe tribunal de la Inquisición en Galicia (De Antonio, 2009: 187). Asimismo, no están documentadas las procesiones del Corpus antes de principios del XVI, y de este siglo son las custodias procesionales más antiguas (González, 2002: 778, nota 3.329).

Aunque el primer intento de instaurar un tribunal de la Inquisición en Santiago termina fracasando, más tarde, sobre todo con la llegada de judíos y conversos perseguidos por la Inquisición portuguesa, a partir de mediados del XVI habrá nuevos embates inquisitoriales, que alcanzan su máximo a lo largo del XVII (De Antonio, 2009: 188). Estos judíos retornados o conversos eran acogidos por la cofradía de los herreros (Velo, 2020: 340, nota 66).

El sentimiento colectivo antijudío, que en Coruña no parece haber ido más allá de un rechazo social hacia los conversos judaizantes, sin que haya constancia de ajusti-

ciamientos colectivos ni de autos de fe generalizados, va a la par. Esto permite suponer que la narración legendaria se sitúa en ese marco temporal, y que sólo a partir de esos momentos aparece la idea de que la casa señalada es un lugar de sinagoga, de reunión de conversos criptojudíos que, siguiendo al autor, se habrían infiltrado en capas respetables de la sociedad coruñesa. Puede deducirse, en consecuencia, que en el imaginario colectivo no figuraba la creencia en que la casa fuese lugar de sinagoga de judíos antes de la expulsión de 1492 ni de la existencia de conversos judaizantes posteriores. Es esa sinagoga sacrílega, esa reunión clandestina de falsos conversos anticristianos militantes, la que dará nombre, primero, a la casa, y a partir de ella a la calle. ¿Habrá tenido algo que ver el gremio de herreros, deseoso de blanquear su imagen de acogedores de judíos?

Volviendo al año 1862, **Antonio de la Iglesia** (1862: 20) publica un artículo en el que, al describir la Ciudad Vieja, habla de la calle «... **de la Sinagoga, donde aún se ve un edificio particular con la cisterna de las abluciones judaicas.**» Si bien, al igual que en la narración de Vázquez Taboada, no se hace referencia a ninguna sinagoga medieval, nueve años más tarde cambian las tornas. En 1871, **Ramón Barros Sivelo** escribe una carta al que pensaba director del Museo Arqueológico Nacional, José Amador de los Ríos, íntegramente transcrita por Javier López Vallo (2006: comentario 2). En ella le informa de que

«En la Ciudad, y por detrás de la Iglesia Colegiata de Santa María, ecsiste aún una calle de las más antiguas que se llama de la Sinagoga, y en ella, en una casa vieja de ruín aspecto se conserva la sinagoga misma en completo estado de abandono. Me fue imposible reconocerla detalladamente porque al bajar a la plataforma subterránea, bastante espaciosa y de cómoda escalera, la encontré llena de agua de más de un metro de altura, en cuyo estado se encuentra siempre, ignorándose de qué manantial se surte aquella especie de cisterna».

Asimismo participa de esa aceptación Fidel Fita (1888: 350), según transcribe Julio Estrada Nérida (2024):

«En su ciudad capital según me lo advierten la eminente escritora doña Emilia Pardo Bazán y el sr. Villaamil, no lejos del sitio de la Palloza donde yacen las lápidas, se abre la calle de la Sinagoga; cuya casa, número 4, ocupa el emplazamiento del que fue santuario israelítico; del cual solo muestran ahora una cisterna, abierta en la peña viva, y en ella un manantial de agua clara».

Gracias también a Estrada Nérida (2024) tenemos público conocimiento de la primera vez que se emplea el término *Miqveh* aplicado a la cisterna de Sinagoga 4. La dio a conocer en el grupo público de Facebook *Coruña historia e arqueoloxía*. Se trata de una noticia de Moïse Schwab (1907: 244 [16] - 246 [18]) en la que traduce literalmente el texto de Fidel Fita, al que añade una coletilla que contiene la palabra que aparece aquí por primera vez:

«Dans sa capitale, non loin du site de la Palloza où se trouvent les trois pierres, s’ouvre une rue appelée “de la Sinagoga”; dans cette voie, le n° 4 occupe un emplacement où fut jadis un sactuaire israélite; les vestiges qui en subsistent encore aujourd’hui consistent en une citerne, creusée dans le roc à vif, où coule toujours de l’eau claire: **elle servait de bain rituel, ou Miqveh**».

Sin embargo, no todas las voces fueron favorables a la identificación de la cisterna como *miqweh* y el edificio como sinagoga, a pesar del nombre de la calle (González, 2023). Así, Carré Aldao (1980 [1922]: 435-436), en texto transcrito por López Vallo (2006, comentario 6), decía:

«En la [calle de la] Sinagoga existe un antiguo aljibe en la casa número 4, que muchos creen por el nombre de la calle, que fue para el servicio del templo y que, en nuestro concepto, no es más que una cisterna para agua, necesaria dentro del recinto de la Ciudad para caso de un sitio u otro extremo, por carecer de fuentes, que sólo existían fuera de murallas. En esa cisterna nace el agua abundantemente.

Como no podía menos de ser, dado el objeto a que se cree fue destinada la cisterna, ésta tiene su leyenda. Es de sillería, abovedada y con escalones para descender al fondo. Como quiera que en uno de sus muros falta un sillar, la fantasía del vulgo extendió la creencia de que por el hueco que dejó el sillar se entraba en un pasadizo que llevaba a la Colegiata. Inútil es decir que por tal conducto se asegura que los judíos o hebreos iban al templo cristiano para apoderarse de la Sagrada Forma y para profanarla».

Décadas más tarde, Estrada Gallardo (1965), sostenía que, como ya había sospechado Murguía, la cisterna en cuestión suministraría el agua necesaria al primitivo núcleo amurallado que dio origen a la ciudad, en cuyo punto más alto, detrás de la Colegiata, existiría un *castellum*.

LA SITUACIÓN ACTUAL

Esta disparidad de criterios tiene su reflejo en la actualidad. Tras la aprobación unánime de la propuesta de adquisición del inmueble, la Comisión Consultiva del PEPRI dividió sus opiniones frente al posicionamiento de los funcionarios municipales en dicha comisión, la ya citada arquitecta Ana Debén, actualmente Jefa de la Oficina Técnica, y Marco Rivas, que ocupa el puesto de arqueólogo en dicha Oficina, abiertamente partidarios de considerar baño ritual (*miqweh*) la cisterna y sinagoga el edificio adquirido. Tal como cuenta Enrique Carballo (2019), mientras a Felipe Arias, arqueólogo y director jubilado de los museos de Lugo y del Castro de Viladonga, la identificación del edificio con una sinagoga o un edificio particular con *miqweh* le parecía «una hipótesis más que razonable», el catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de Santiago, Alfredo Vigo, recalca que «no hay

prueba fehaciente de reuniones de conversos», y citando a Carré Aldao veía poco probable que las hubiese habido. Al propio tiempo, consideraba que la cisterna era un testimonio de que la ciudad necesitaba de pozos para subsistir, «sobre todo en los casos de asedio». Por su parte, el arquitecto Alfonso Díaz Revilla, con amplísima experiencia en la redacción de planes urbanísticos complejos y con problemas de conservación patrimonial, veía la casa a adquirir, no como una sinagoga, sino como «heredera de una fortaleza».

Más de tres años después, Ana González (2023) sondeaba de nuevo las opiniones al respecto, reconociendo que ni era posible «afirmar con rotundidad que [la cisterna] haya sido una *mikvé*, es decir, un espacio para realizar los baños de purificación que prescribe el judaísmo», ni tampoco se había llegado a conclusiones sobre «si el inmueble fue un lugar de culto sefardí». Y mientras los funcionarios de la comisión seguían sin contemplar cualquier alternativa, Alfredo Vigo se mostraba contrario por varios motivos:

«es muy difícil que sea una *mikvé*. A Coruña es una ciudad que no tenía agua, fuentes, y cualquier cosa que saliera de un manantial interior sería algo muy útil». «Con anterioridad al siglo XIX no se la asocia con ninguna sinagoga. [Es en ese siglo cuando] en ambientes literarios se mezclan la novela y la historia». «La estructura de la casa no da juego para que fuera un espacio social». «Tiene una estructura cuadrada, como si fuera la base de una torre». «[las dimensiones no son determinantes de un *mikvé*, pues] cada una es diferente». «Parece una construcción medieval por el tipo de estructura, de sillares y de abovedamiento».

LOS ARGUMENTOS DE AUTORIDAD

En diversas ocasiones se mencionó la presencia de especialistas en patrimonio hebreo y de enviados por universidades, que con su *auctoritas* avalaban la interpretación como sinagoga y *miqweh*. Si en general el argumento de autoridad es el más débil de los posibles, en este caso lo es más, pues los pretendidos especialistas no lo son.

De Coímbra visitó (y, supongo, certificó) la cisterna un rabino, lo cual no puede dejar de recordar la anécdota de las primeras *miqwa'ot* descubiertas por el general Yadin en Masada en los años 60, en lo que fue el nacimiento arqueológico de los baños rituales. Aunque éstos eran conocidos en la literatura rabínica, no había constancia arqueológica de su temprana existencia durante el final del Período del Segundo Templo (s. I a.C. - I d.C.). La suposición de Yadin de que las piscinas escalonadas que había excavado eran *miqwa'ot* resultaba, si se confirmaba, de suma importancia. Las excavaciones fueron visitadas por rabinos, los cuales, después de medir con cintas métricas las piscinas escalonadas para ver si cumplían los requisitos que la *halajá* (ley judía) señala para los *miqwa'ot*, dieron su respuesta afirmativa: «[están] entre los mejores de los mejores, siete veces siete.» (Ricks, 1996-97: 278). Pero se creó un problema: Yadin no les había enseñado todas las estructuras descubiertas, sino tan sólo las dos más complejas, las que tenían un segundo receptáculo a su lado,

denominado *otzer*: El resultado fue que se entendió que sólo eran *miqwa'ot* las que poseían *otzer*, y las otras piscinas sencillas eran baños corrientes, sin sentido ritual. En esta tesitura se dio un fuerte debate a fines de siglo, en las páginas de *Biblical Archaeology Review*, entre arqueólogos que defendían posiciones enfrentadas, Eric M. Meyers (2000: 46-49), de la Duke University, y Hanan Eshel (2000: 42-45), de la Bar-Ilan University de Israel. Zanjó el debate Ronny Reich (2000: 50-55), autor de la primera gran sistematización y principal referencia en *miqwa'ot*, estableciendo que

«Los rabinos modernos no deberían tener la última palabra al determinar la validez de un antiguo *miqweh* [...]. La perspectiva de los rabinos está conformada por dos milenios de enseñanza religiosa, mucha de la cual es posterior a las propias instalaciones. No puede sustituir a un método arqueológico sólido, respaldado por las pruebas disponibles». (Reich, 2000: 55).

Suponer que un rabino, por el hecho de serlo, es especialista en arquitectura de *miqwa'ot* es equivalente a pensar que el sacerdote coadjutor de la parroquia lo es en arquitectura románica; la certificación que puedan dar cualquiera de los dos no puede considerarse demasiado valiosa.

Tampoco la presunta especialista de la Universidad de Santiago lo es. Se trata de Wanda Teplitsky, socióloga de formación, que cursó un máster en estudios medievales en Santiago y actualmente es estudiante del Tercer Ciclo en la misma institución, lo que no la convierte en especialista en patrimonio hebreo, materia sobre la cual no parece tener ningún artículo o estudio publicado. Si por algo es conocida es por ser una cualificada militante en el movimiento religioso sionista *Masorti*, del que es presidenta europea. Nada hay de malo en ello, pero si antes decíamos que un sacerdote de a pie no puede considerarse experto en patrimonio, tampoco lo es un obispo por el hecho de serlo. Son asuntos diferentes, y no parece necesario extenderse más sobre ello. Con todo, resulta chocante que se afirme la *auctoritas* de una estudiante de la Universidad de Santiago, mientras no se tiene en cuenta el parecer de un Catedrático, hoy honrado con la categoría de Emérito, con un amplísimo *curriculum* en buena parte consistente en investigaciones sobre esta ciudad, numerario del Instituto José Cornide que nos acoge, como es el profesor Vigo Trasancos.

Tampoco son especialistas en patrimonio judío y *miqwa'ot* los técnicos municipales que reiteradamente aparecen en los medios (Carneiro, 2023c), Ana Debén y Marco Rivas, autores de declaraciones, siempre contundentes la primera⁴, también firmes al principio⁵ y guardándose más las espaldas en tiempos más recientes el segundo, acerca de la identificación de la cisterna como *miqweh*. Pero dado que son quienes se han llevado el gato al agua de la propaganda mediática y de los proyectos

4 «Puedo afirmar al 100% que es una mikvé. He visto muchas» (Carneiro, 2024). «Las sinagogas son casas muy sencillas, con una plaza al lado con un árbol». (Carro, 2024).

5 «A día de hoxe é a única construción do patrimonio hebreo documentada en Galicia», engade fachendoso o arqueólogo municipal». (Redacción RTVG 2023)

y los fondos municipales, y los que parecen dominar el amenazante futuro, es de rigor estudiar sus argumentos, junto con los de Wanda Teplitsky, a la que parecen seguir a pie juntillas, someterlos a análisis y confrontarlos con lo que sostienen los auténticos especialistas en *miqwa'ot* y con los propios textos de la ley judía.

Algunas afirmaciones resultan tan asombrosas que resultan imposibles de comentar, como la de que

«La misteriosa casa del número 4 ocupa una de las esquinas de una plazuela y [...] con toda probabilidad, proviene de la **Edad Media. En esa época —señala Rivas—, solo a un edificio público o sagrado se le permitía ocupar la esquina de una plaza**». (Carneiro, 2022).

En el mismo artículo afirma Rivas que **«Una mikve está asociada a un lugar de rezo. Si al excavar y vaciar el aljibe podemos confirmar que lo es, estará claro que allí estaba la sinagoga»**, lo que es rechazado por Wanda Teplitsky al señalar que **«El baño no presupone el templo, pues también se construían en viviendas y esta pudo haber pertenecido a una familia»** (Carneiro, 2023b). Y no solo en viviendas, añado apoyándome, entre otros, en Hoss (2005: 118): «Aunque se encuentran *miqwa'ot* en asociación **con estructuras con función religiosa** como el Templo de Jerusalén y sinagogas, o **con tumbas, o áreas de producción de vino o aceite, son más frecuentes en contextos domésticos**. Si la presunta *miqweh* está asociada a la presunta sinagoga, no será por los erróneos argumentos de Rivas.

SINOGA, PLATERÍA, JUDERÍA, SINAGOGA

En un artículo de 2022 se afirmaba que **«existen documentos históricos que aluden a la pequeña pero importante judería coruñesa organizada en torno a la calle Sinagoga»**. (Carneiro, 2022). Veremos que esa afirmación no se corresponde con la realidad.

El primer documento que cita una sinagoga es el publicado por M^a Gloria de Antonio Rubio (2006), en el que en 1486 figura la **rúa da Sinoga**:

«Sepan quantos esta carta e publico instrumento de aforamiento viren como nos, o rector vicario e canonicos de la igleia colegiata de Santa Maria do Campo [...], que os aforamos las casas en que vos agora morades, feitas en la dita fregesia de Santa Maria do Campo, **enna rua da Çapateria**, commo se de parte de casas de Garçia Fernal, **et da, entre parte, da rua da sinoga**, e commo topa, detras, en la venela das casas que foren de [Garçia Ezerra], e commo **saen a dita rua para con sus portas...»**.

Para cualquier conocedor de la Ciudad Vieja coruñesa, la primera interpretación lleva a pensar en el cruce de las actuales calles de Sinagoga y Zapatería. Si es así,

el nombre de la calle actual estaría vigente desde antes de la expulsión de 1492, lo que anularía lo que hemos propuesto acerca del nacimiento del odónimo a partir de la leyenda popular, fraguada en el siglo XVII. Crearía, además, una anomalía: desde ese documento no encontramos la calle Sinagoga hasta mediados del siglo XVIII, cuando aparece tímidamente en el Catastro de Ensenada, y sólo a partir de 1791 en los *Libros de Hipotecas* de la *Contaduría de Hipotecas de La coruña* (López, 2006: comentario 8). Hay un vacío de 250 años durante el que la calle Sinagoga desaparece. Es un asunto difícil para el que no hay respuesta definitiva, si bien intentaré aportar más abajo una posible explicación. De momento señalo que en pleno siglo XV todavía no existe un callejero con nombres oficiales, y que son frecuentes tanto los cambios de nombre como las indicaciones del tipo «calle que va de... a...», o mediante el nombre de algún vecino conocido, o de algún rasgo definitorio que permita al contemporáneo identificar la calle en cuestión. Quiero decir con esto que «rúa da Sinoga no significa que tenga oficialmente ese nombre, sino que es descriptiva por «rúa en la que está la Sinagoga», por lo que la identificación directa con la calle actual dista de ser segura (fig. 1).

Fig. 1. Situación de los puntos de referencia citados en el texto.

Un segundo documento, posterior en muy pocos años, es el publicado por Dolores Barral (1996: 434-435), en el que se sitúa la judería coruñesa cerca de la Puerta de Aires:

«La Coruña, 19 nov. 1494

Señalan quantos esta carta de aforamiento e poder vyeren como nos Fernando Yanes Salgado, retor de la yglesia Colegial de Nuestra Señora Santa María del Campo de la çibdad de la Coruna, [sigue relación de presentes] canonicos de la dicha yglesia, **estando todos juntos dentro de la dicha yglesia** en capitulo que ende nos ayuntamos por tanamiento de canpana segundo que lo avemos de uso e de costunbre, [...] damos

a todo nuestro poder [...] a vos los dichos vicarios Alfonso Xarondo, prior del dicho cabildo, e Alvaro Calbete, canonigos que soys presentes, para que por nos e en nonbre del cabildo de la dicha yglesia posays partyr y faser partilla con Vasco Moro, notario, vecino de la dicha çibdad que esta presente, de **una casa que es syta açerca de la porta dos Sares açerca de donde solia ser juderia** que es en la colaçion de la dicha yglesia. [...] otorgamos ende delo esta carta de aforamiento [...] **dentro de la dicha yglesia de Santa Maria del Canpo** de la dicha çibdad de la Coruna a dyez e nueve días do mes nobembre ano de nasçimento do Nuestro Senor Ihesu Christo de mill e quatroçentos e noventa e quatro anos».

La interpretación que se dio a este documento, condicionada por el nombre de la actual calle Sinagoga, fue que la judería estaba en torno a dicha calle, pues no está lejos de la Puerta de Aires... dependiendo de las referencias que se tomen. Las nociones de cerca y lejos no son absolutas. Si miramos desde fuera de la Ciudad Alta, por ejemplo desde la Palloza, están ciertamente próximas; para Fidel Fita estaban también cerca la Palloza y la calle Sinagoga; claro que él escribía desde Madrid. Pero si estamos en el interior de la Colegiata, no podemos decir que la calle Sinagoga está cerca de la Puerta de Aires, porque nosotros estamos más cerca. Si en esa circunstancia afirmamos que la judería está cerca de la Puerta de Aires, sólo puede indicar que la judería está entre esta y la Colegiata, delante de nosotros, no detrás como la calle Sinagoga (vide relación entre los números 1, 2 y 4 de la fig. 1).

Si judería y platería son equivalentes o están íntimamente relacionadas, no faltan documentos que apoyan lo anterior. Uno de ellos vincula la Platería con la casa del regidor Catoira en 1582: «... el suelo y mejoramiento y edificio de **casa que está en el barrio de la platería de la dicha cibdad enfrente de otra casa del regidor Catoira ...**». (Velo, 2020:144, nota 78). Sabemos dónde estaba la casa de Catoira (fig. 1, 9), cuyo frente daba a la actual calle de Puerta de Aires, sin llegar a ocupar la totalidad de la manzana, pegada por la parte posterior a otra casa que se abría hacia Herrerías. La casa que está enfrente de la de Catoira sólo puede estar en la otra orilla de la actual Puerta de Aires, y esa casa está en el barrio de la Platería. Es evidente que la Platería está en, o en torno a, Puerta de Aires, por lo que no puede ser la actual calle Sinagoga.

Añadamos dos documentos de un contencioso de 1592, a raíz del alojamiento forzoso de soldados en casas particulares. El primero sitúa la casa de Alonso d'Escobar vecina de la de Catoira:

«... que habían nombrado la dicha casa [de Alonso d'Escobar] de cuartel para los soldados que estaban de presidio en esta ciudad, [...] qu'esta testigo rogo e importunó al **regidor Catoira que tratasen de quitar los soldados de la dicha casa por frontera de la suya** y ansí desde el dicho tiempo a esta parte se fueron de la dicha casa y se quedó después la dicha casa libre». 4-11-1592 (Velo, 2020:150, nota 25).

El segundo es la declaración del soldado Leandro del Pino, que fue alojado en la citada casa de Alonso d'Escobar, y la sitúa en la Platería «...dieron a este testigo,

un soldado de la compañía del capitán Troncoso, una boleta para que se aloxase en **la casa de Alonso d'Escobar que tenía en la platería desta ciudad...**» 4-11-1592. (Velo, 2020: 150, nota 262); pero sabemos que esa casa era vecina a la de Catoira, que estaba en la actual calle de Puerta de Aires, por lo que queda claro que esta calle y la de Platería eran la misma.

El 24 de septiembre de 2024, López Vallo presentó en el grupo de Facebook *Coruña, Historia e Arqueoloxía* documentación inédita que aclara definitivamente que la calle Platería no es la actual calle Sinagoga, sino la de Puerta de Aires:

«... año 1866 en el que García Pardo Balmonte y Valledor dirigió una instancia al gobernador civil de la provincia en la que indicó que pagaba una pensión anual al cabildo de Colegiata por foro de una de esas casas **“sita en la Coruña y Calle de la Platería”**, cuya renta pagaba en la fecha a la Administración de Propiedades del Estado. Deseando redimir el foro, solicitó que se le capitalizase la renta para pagar lo que le correspondiese de una sola vez y no volver a pagar la pensión anual.

Enviado el asunto a Hacienda, a la Administración de Propiedades, se emite un informe sobre el inmueble. En él se dice que **la casa está “en la calle de Puerta de Aires y antiguamente se nombraba Platería”** [¿habrá aún quien niegue que Puerta de Aires era Platería?]. (Archivo del Reino de Galicia, Hacienda, Signatura 273/46).

Como guinda, traemos a colación dos últimos documentos inéditos del archivo familiar de Javier Padín, quien generosamente nos los permitió leer y fotografiar, lo que agradecemos. El primero, de un testamento de 16 de septiembre de 1750 transcrito en un pleito posterior, cita «... **otra casa sita en la calle de la Platería o de los airess**». El segundo, más explícito si cabe, habla de otra casa sita «en **la calle de la Platería de la Coruña que ba de la puerta de los Airess a la colegiata de Santa María del Campo**».

Una vez establecido fuera de toda duda razonable que la calle Platería era el primer tramo de la actual Puerta de Aires, nos queda por saber dónde estaba la sinagoga.

Un documento de 1555, también publicado por Ismael Velo (2020: 148, nota 194), resuelve la cuestión: «Censo [sobre] unas **casas que se dicen da Sinagoga, sitas en la calle de la Platería** desta çibdad qu'están junta de casas de vos el dicho Pero Alonso, platero».

Duda resuelta: la Sinagoga estaba en la calle Platería, que es la actual Puerta de Aires. La actual calle Sinagoga ni se cita. Resulta coherente con que en 1555 todavía no estaba fraguada la leyenda que un siglo más tarde le daría nombre.

Este último y definitivo documento fue recientemente reseñado por Óscar Ulla (2024a) bajo el increíble titular «Hallan el **primer texto que sitúa la sinagoga de A Coruña en la calle de ese nombre**». Y digo increíble por dos motivos. El primero, por dar como noticia el «hallazgo» de un documento que llevaba cuatro años publicado en un libro editado por la Diputación coruñesa, y el segundo porque no sitúa la sinagoga de Coruña en la calle de ese nombre, calle Sinagoga, sino en la calle de la Platería, y el

nombre «Sinagoga» no es el mismo que el nombre «Platería». El hallador de la igualdad de nombres diferentes es Xosé Crisanto Gándara, el cual añade que «En todo caso, esta anotación aporta otro dato para poder seguirle la pista a la ubicación de la sinagoga, **sin duda** coincidente con la casa de Sinagoga número 4 que hoy conocemos» (Ulla, 2024a). A la vista de todo lo anterior, parece que ese «sin duda» está fuera de lugar.

Ahora que sabemos que la antigua calle Platería es la actual Puerta de Aires hasta la Colegiata, y que en ella estaban las casas de la Sinagoga, volvamos sobre el documento de 1486 que citaba la intersección de la calle Zapatería con la rúa da Sinoga. Sin pretender solución definitiva, apunto una hipótesis a comprobar en el futuro si aparecen nuevos documentos. Si la sinagoga medieval estaba en las «casas de la Sinagoga» (fig. 1, 3), que por un lado daban a la calle Platería y por el otro se abrían a la actual Veeduría, bien podría ser que esta última fuese la elusiva rúa da Sinoga⁶. En ese caso, el cruce de ésta con Zapatería no se produciría donde se pensaba hasta ahora, sino en la esquina del atrio, antes cementerio, de la Colegiata, donde se unen las actuales Veeduría (¿antes Sinoga?), Zapatería y Damas. En la fig. 1 están señaladas con diferentes colores, azul para la Platería (seguro), rojo para la Zapatería (seguro) y verde para la Sinoga (posible).

EL MIQWEH

Antes de entrar a analizar lo que se ha venido dando como características de un *miqweh*, detengámonos en un razonamiento falaz que, pese a serlo, ha gozado de cierta repercusión mediática. Aunque lo debemos a Wanda Teplitsky, ha sido empleado también por los funcionarios municipales. Pretende demostrar que la cisterna es un *miqweh* por dos motivos: porque cumple los preceptos de la ley judía (veremos si es cierto) y porque

«no puede ser otra cosa [...] Un baño comunitario no puede ser, es pequeño. Para un pozo tiene poca profundidad. Tampoco puede ser un depósito, porque las escaleras llegan al fondo y nadie que quisiera almacenar agua desperdiciaría ese volumen ocupado por las escaleras. Lo he enseñado a arqueólogos y especialistas en patrimonio de Israel y Europa como parte de mi investigación, y acabo de volver de un seminario en Amsterdam, en el que también comentamos el caso. Sorprende mucho, por su calidad y su estado de conservación. Todos dicen lo mismo: **¿Acaso puede ser otra cosa?**». (Carneiro, 2023a, negritas en el original)

Estamos ante una suma de falacias lógicas: falso argumento de autoridad (¿quiénes son esos arqueólogos y especialistas? ¿qué *auctoritas* tienen?), presentismo (se da como universal el principio de minimización de la inversión y maximización del rendimiento típicamente capitalista occidental que no tiene por qué darse en las

6 Una segunda posibilidad es que la rúa da Sinoga fuese el nombre de la propia rúa da Platería antes de la expulsión, pasando a ser Platería tras ella, en una *damnatio memoriae* de cualquier nombre judío.

sociedades precapitalistas, en las que priman otros principios), *argumentum ad ignorantiam*, pretendiendo que, como no hay certeza en las alternativas, necesariamente es correcta la primera afirmación, con lo que se invierte capciosamente la carga de la prueba, que siempre corresponde a quien afirma.

El mismo argumento presentista es empleado por Rivas: «Parece que es un baño, porque no haces una escalera en un pozo que ocupa un tercio de la superficie del pozo», discurre el arqueólogo [Marco Rivas], descartando la hipótesis del depósito para extraer agua». (González, 2023).

Y también lo encontramos en Gándara después de haber sido premiado con una visita al presunto *miqweh*:

«Xosé Crisanto [Gándara Eiroa] sale [del baño judío] impresionado tras contemplarlo. ¿Qué otra cosa podría ser más que una *mikvé*?, pregunta. “Por descarte no hay ninguna otra explicación”, se responde. Pero será la ciencia la que tenga la respuesta final». (Ventureira, 2024).

Lo malo es que la ciencia, ni está, ni se la espera, al menos de momento.

A la hora de defender que la cisterna es un *miqweh*, las tres personas que más hincapié han hecho en los medios (Debén, Rivas y Teplitsky) fueron desgranando una serie de argumentos que es forzoso revisar. Marco Rivas sintetizaba los rasgos que caracterizan un *miqweh*:

«Está en el fondo de la edificación, está cavado en roca, el agua no está canalizada, ya que es de manantial, las escaleras se distribuyen en tramos de siete escalones, el agua es limpia y el tamaño permite que una persona sumerja el cuerpo entero. Estas son las características de una *mikvé*. Además, está localizada en una calle que se llama Sinagoga, que esta ya aparece citada en documentos de 1486». (González, 2023).

Algunas de las características tienen que ver con aspectos arquitectónicos, otras proceden de los mandatos de la halajá. Veamos las más destacadas.

Los siete escalones

La exigencia de escalones que descienden al fondo de la piscina fue insistentemente presentada como obligatoria en cualquier *miqweh*: «Para saber se era un *mikvé* **tiña que cumplir unhas condicións: ter chanzos para baixar...** [conta Ana Debén]». (Redacción RTVG, 2023).

Además, no llega con tener escalones, sino que han de ser siete: «Se baja por siete peldaños, un número simbólico para los judíos. Debajo del agua se sitúan dos grupos de escaleras, a un lado cuatro escalones y al otro lado, tres, lo que da otra pista a los investigadores. En el medio, hay un asiento tallado en piedra», precisa Marco Antonio Rivas. (González, 2023).

En un artículo de Ana Carro (2024), Ana Debén afirma que la cisterna cumple muchas de las características propias de un *miqweh*, entre otras que «**Tiene siete peldaños, que son los pasos del mundo cotidiano al mundo divino** y un manantial debajo que se llena de agua». Insiste en lo mismo en declaraciones a Rubén Ventureira (2024): «... hallaron lo que creen es una *mikvé*. “El agua emana directamente de la roca”, apunta Ana Debén mientras señala el fondo. Para llegar a él, siete escaleras, como manda la tradición hebrea».

Ignoramos en qué se basan esas afirmaciones, pero lo que podemos afirmar es que ni en la Torá ni en la Mishnah se contempla tal exigencia de los siete escalones; de hecho, ni tan siquiera se exige que haya ningún escalón.

La escalera, que es lo habitual entre los *miqwa'ot*, no responde a ningún precepto de la Halajá, sino a un mero sentido práctico para facilitar el acceso al fondo del baño. Como ejemplo señero, sea el *Miqweh* Real de Machareus, donde Salomé danzó para el rey y fue decapitado Juan el Bautista. Las excavaciones de G. Vörös (2016: 123) permitieron reconstruir todo el sistema de captación de agua de lluvia y el gran *miqweh* herodiano con sus trece escalones (fig. 2).

Hay muchos otros casos de *miqwa'ot* que dejan bien claro que el número de escalones no depende para nada de ningún contenido místico o religioso, sino exclusivamente de la profundidad del receptáculo del baño y de la longitud del recorrido descendente necesario para alcanzarlo. En el *Miqweh* n.º 24 de la necrópolis de Beth She'arim se precisan, por ejemplo, nueve escalones desde el exterior hasta la entrada de la cámara cubierta, y otros trece para alcanzar el fondo de la cámara (Amit e Adler, 2010: 76-78) (fig. 3).

Fig. 2. *Miqweh* real en Machareus, con más de 7 escalones.

Fig. 3. Miqveh n.º 24 de la necrópolis de Beth She'arim, con un gran número de escalones.

Fig. 4. Imagen de la conferencia de Ronny Reich (2006), con miqwa'ot diferentes en estructura y número de escalones.

Por último, añadimos un fotograma (fig. 4) de la conferencia del profesor Ronny Reich (2016) a la que ya nos hemos referido (nota1). Su comentario es el siguiente:

«Advertirán que [los *miqwa'ot* de las fotografías] tienen diferentes formas. Lo único que todas tienen en común es que tienen escalones y que están enlucidos.

Otra cosa se puede ver simplemente contando. No hay un número fijo de pasos, ¿verdad? Hay *miqwa'ot* de tres escalones y hay *miqwa'ot* de quince escalones y todo el espectro intermedio no tiene nada que ver con los *miqwa'ot*, nada de nada.»

Con más detalle nos lo indica Stefanie Hoss (2005: 114):

«... Los escalones no son un requisito halájico para una *miqve*, sino puramente una cuestión de conveniencia. [...] algunos escalones eran sustancialmente más anchos (entre 40 y casi 80 cm) que otros (25-35 cm). [...] el ancho diferente hace posible una inmersión desde uno de los escalones superiores si el nivel del agua era lo suficientemente alto. Dado que **para una inmersión completa era suficiente agacharse o ponerse de cuclillas en el agua**, [...] el espacio que ofrecía un escalón ancho era suficiente. [...] El fondo de la piscina tenía a menudo una anchura correspondiente a la de los escalones anchos (40-80 cm), a veces incluso menos. Esto también podría estar relacionado con el uso: o este lugar se usó para la inmersión después de que el agua había disminuido tanto que la imposibilitaba en un escalón superior, o se usó como un **sumidero para recoger la suciedad del agua**».

El doble recorrido

De esta característica del doble recorrido o doble tránsito (fig. 7) no se habla hasta que Wanda Teplitsky se la detalla a Montse Carneiro (2023b). En palabras de esta,

«Puro e impuro. La piscina de la *mikvé* de Sinagoga 4 está labrada en la roca madre y dispone de dos itinerarios. El descenso, todavía impuro, se realiza por dos tramos de escalera que llegan al fondo del vaso, mientras que el ascenso, una vez culminado el ritual de purificación, se inicia a través de dos peldaños diferenciados que conducen a una piedra mayor para conectar allí con la escalera de bajada. Toda esta estructura de acceso está cubierta, desde la excavación, en marzo, de agua de manantial, transparente, en el mismo estado en que recibía a los vecinos de la sinagoga hace 500 años».

Fig. 5 + 6. A la izquierda, interior de la cisterna de A Coruña (Fotografía de Carlos Pardellas, cedida por La Opinión. A la derecha, mikveh de Montpellier, que para Teplitski es la más similar.

Fig. 7. Panel en Qumran, con dibujo y explicación de la división indicativa del doble recorrido de entrada y salida. (Traducción do texto: La mayor parte de los baños rituales de Qumram tienen una división a lo largo de los escalones para prevenir el contacto entre quienes descienden al baño en estado impuro y quienes ascienden en estado de purificación).

Es cierto que en no pocas *miqwa'ot* del Período del Segundo Templo se marcan dos rutas diferentes para la entrada y la salida del *miqweh*. Pero no tienen nada que ver con lo que sugiere Teplitsky para la cisterna coruñesa.

Si, con Ronny Reich, consideramos dos tipos de *miqwa'ot*, caracterizado el primero porque las escaleras ocupan todo el ancho del baño (por ejemplo, la de Montpellier (fig. 6), encuadrable en el tipo de las de Jerusalén o Qumran, y en la que extrañamente Teplitsky encuentra similitudes con la cisterna coruñesa (fig. 5), que de ser *miqweh* sería del segundo tipo), mientras en las segundas son estrechas y se adosan a las paredes en sentido descendente, resulta que sólo en las primeras se da el doble tránsito. No se trata, como se pretende en Coruña, de dos recorridos diferentes por dos escaleras separadas, sino de una mera división de los anchos escalones por su mitad, mediante una pared completa (con excepción del fondo del vaso), incluso con entradas diferenciadas (fig. 8), o de un arranque de pared, de unos decímetros de altura, por la mitad de los escalones, fundamentalmente de los superiores que están fuera del agua (fig. 9). De lo que se trata es de hacer una separación en dos mitades, de manera que si se desciende por una mitad, se ascienda por la otra sin que se crucen quienes entran y salen, sin que la persona que sale pura tenga el riesgo de impurificarse de nuevo al tocar con algún resto impuro que haya caído en el recorrido de entrada.

Fig. 8. Miqveh con separación de recorridos de entrada y salida con doble entrada y pared completa.

Fig. 9. Qumran. Mikveh con separación indicativa del doble recorrido en los escalones superiores, fuera del agua.

Lo que propone Teplitsky no responde a ninguna de las dos posibilidades, ni es exigible ni válido en términos halájicos, ni tiene ningún paralelo en las *miqwa'ot* conocidas. Aunque la división de los escalones no es preceptiva,

«Esta partición se utilizaba para evitar una nueva contaminación al salir de la *miqveh*. En el camino hacia la *miqve*, uno podría haber perdido inadvertidamente un rastro de materia contaminante en los escalones que, al tocarlo nuevamente al salir de la *miqveh*, volverían a contaminar a la persona que acaba de quedar limpia por inmersión.» (Hoss, 2005: 115).

LAS PRESCRIPCIONES DE LA HALAJÁ. ¿40 SEAH Y AGUAS VIVAS?

Hemos visto dos de los rasgos que Debén, Rivas y Teplitsky habían propuesto como característicos de los *miqwa'ot*, pero que no formaban parte de las exigencias de la halajá, la ley judía. Veremos ahora los que sí están prescritos por escrito, más generales en la Torá (el libro fundamental, equivalente al Pentateuco bíblico) y con más detalle en el primer libro del Talmud, la Misná. No entraremos, por excesivo, en los otros dos libros del Talmud, la Tosefta y la Guemará. Los tres libros del Talmud, junto con la Torá, conforman la *halajá*.

Las características que nos interesan ahora son, en concreto, las que hacen referencia a la cantidad y el tipo de agua que debe contener un *miqweh* para que sea válido. Veremos las afirmaciones vertidas en la prensa y las revisaremos a la luz de la Halajá y de los comentarios de los actuales arqueólogos e investigadores que trabajan sobre las *miqwa'ot* existentes en la antigüedad y la Edad Media.

En cuanto a la cantidad, lo que nos fueron diciendo es que:

- «El volumen del líquido purificador debía alcanzar como mínimo 40 seah, equivalentes a 762 litros, para permitir la inmersión total [Rivas]» (Carneiro, 2023b).
- «Ha de tener suficiente agua para que, estando de pie e inclinándose hacia delante, llegue a cubrir la cabeza [Teplitsky]». (Carneiro, 2023a).
- «El tamaño permite que una persona sumerja el cuerpo entero [Rivas]». (González, 2023).
- «Capacidad para la inmersión total durante todo el año». (Carneiro, 2023b).
- «Se mantiene, en un nivel estable, de 1,60 o 1,70 metros. Nunca se llena hasta arriba, no se desborda. Estos indicios apuntan a una mikvé [Teplitsky]». (Carneiro, 18-09-2023).

En cuanto a las características del agua,

- «El agua debía brotar de un manantial, no podía canalizarse [Rivas]». (Carneiro, 2023b).
- «Condiciones prescritas por la ley judía: agua de manantial». (Carneiro, 2023c).
- «Al vaciar el escombros, empezó a brotar agua de manantial [...]. Estos indicios apuntan a una mikvé [Teplitsky]». (Carneiro, 2023a).
- «Non se pode situar en calquera sitio, ten que haber un manancial [Debén]». (Redacción RTVG, 2023).
- «El agua es limpia [Rivas]». (González, 2023).
- «Que el agua almacenada sea “auga de manancial”, es decir, natural, que “non estea estancada” y que no sea trasladada o canalizada desde otro lugar, es un primer punto a tener en cuenta [Rivas]». (Ulla, 2024b).

A la hora de contrastar estas características con la Halajá, es importante tener claro que la Misná, en su tratado sobre los *Miqwa'ot*, comienza diferenciando seis tipos de agua según su poder purificador:

«Capítulo I, 1. Existen seis grados dentro de los baños rituales de inmersión, en los que cada uno es superior al anterior:

1. Agua de aljibe.

2. Superior a éstas son las aguas de las charcas de las que no ha cesado (de manar la corriente que las alimenta).
3. Superior a éstas es la piscina del baño ritual que contiene cuarenta seahs, ya que en ellas puede sumergirse el hombre y sumergir a los objetos.
4. Superiores a éstas son las aguas de una fuente, cuyas aguas propias son pocas, pero son incrementadas en una porción mayor por aguas traídas artificialmente.
5. Superiores a éstas son las aguas “golpeadas” (saladas o termales) que purifican en tanto fluyen.
6. Superiores a éstas son las aguas vivas (aguas de manantial), en las cuales pueden realizar el baño de inmersión los hombres que padecen blenorrea, y con las cuales se hace la aspersión a los leprosos. Estas son aptas para santificar con ellas el agua de purificación». (Del Valle, 2011: 1004-1005).

Aunque pueda sorprender, la eficacia del agua de un *miqveh* con sus 40 seahs es más bien baja. Sólo está por encima de un aljibe normal y de las aguas de charcos durante la lluvia. Por encima de ella están las aguas de fuente, las minerales o termales, y finalmente las de manantial, las de máxima eficacia. Lo mejor es purificarse con las tres últimas, pero cuando no se dispone de ellas, como sustitución puede usarse un *miqveh*, pensado para el agua de lluvia.

«Según la Torá, una persona impura se purifica lavándose con agua natural y esperando hasta la puesta del sol del día siguiente. [...] La Mishná muestra un cambio de concepto, establecido por primera vez aquí por escrito. La purificación ritual todavía se realiza con las llamadas “aguas vivas”, es decir, cuerpos de agua naturales (manantiales o pozos, lugares donde el agua emerge naturalmente de la tierra; esto incluye manantiales, lagos o el mar, bajo ciertas condiciones un río [...] estas aguas vivas purifican en cualquier cantidad que sea suficiente para sumergirse en ellas), pero en su defecto, también puede realizarse con una pileta en la que fluya naturalmente el agua de lluvia, una *miqveh*.

[...]

Un *miqveh* para el agua de lluvia debe excavar en la tierra o en la roca. El *miqveh* no puede ser prefabricado, transportado e instalado, ya que en ese caso se considera un recipiente y, por lo tanto, no es apto. Debe tener al menos tres codos (aproximadamente 1,40 m) de profundidad y contener una cierta cantidad mínima de agua, es decir, 40 seahs. Las estimaciones modernas de esta medida varían entre 500 y 750 litros». (Hoss, 2005: 108).

En cuanto a la cantidad de agua, vemos que, en principio, parece haber correspondencia: el *miqveh* debe permitir cubrir el cuerpo por completo, estimándose una cantidad mínima de 40 seahs. En cuánto es ese volumen en litros no hay acuerdo entre los comentaristas, con discrepancias incluso grandes.

Pero hay error en el tipo de agua. Se nos da como característica obligatoria exclusivamente el agua de manantial, lo que es un fallo de concepto importante, pues el agua característica del *miqveh* es la de lluvia, y en ningún caso hay la obligación de que sea de manantial; no está prohibido, pero tiene consecuencias.

Es recurrente también decir que un *miqweh* tiene que estar lleno de «agua viva», dándole ese carácter a la de lluvia que fluye por sus propios medios sin intervención humana. Es otro error, muy común por cierto. El agua viva, como vimos, es sólo el agua que fluye de la tierra, no del cielo. La segunda se equipara en cierta forma a la primera en el sentido de que puede sustituirla cuando no se dispone de ella; pero lo fetén es purificarse con agua viva. Cuando no se puede, se recurre al *miqweh*.

De ambos errores derivan nuevos errores. Por ejemplo, el de dar como obligatorios los 40 seah. En la Halajá, este volumen mínimo sólo se aplica a los *miqwa'ot* de agua de lluvia. Los llenos de agua viva de la tierra no necesitan los 40 seah, pueden ser muchos menos con tal de que cubran el cuerpo, tanto de pie como acostado. Todo lo dicho sobre los 40 seah, en las declaraciones a la prensa y, supongo, en los informes municipales es, por lo tanto, erróneo.

«Los *miqwa'ot* medievales utilizan un nuevo principio: están conectados al nivel freático y, por lo tanto, se consideraban en la Halajá como *miqwa'ot* de río. Consisten en un pozo con escaleras, lo suficientemente profundo como para alcanzar el nivel freático. Se consideran *miqvaot* de río según la Halajá, ya que el agua subterránea está conectada con un río. **Por lo tanto, el mínimo de 40 seah no se les aplica».** (Hoss, 2005: 119).

Así lo considera la *misná* 5 del Capítulo 5 del tratado *Miqwa'ot* de la *Misná*: «5. El agua que corre (como la de los ríos o arroyos) se considera como agua de fuente (**se puede hacer la inmersión en ella sea cual sea la cantidad**)» (Del Valle, 2011: 1011).

Esto convierte en incorrecta la afirmación de Teplitsky en cuanto a la forma de practicar la inmersión, si se toma como la única posible, pues también es válido hacerla agachada, en cuclillas e incluso acostada, lo que, cuando no son obligatorias las 40 seah, podría requerir muy poco volumen de agua. «En la Halajá se describe la inmersión acostándose, mientras que la Thora parece hablar de inmersión “de pie”, es decir, entrar en la *miqve*, hasta que el agua llegue al pecho y luego inclinar el torso hacia adelante.» (Hoss, 2005: 110).

Para finalizar, señalemos, aplicando el criterio economicista que se había usado para negar la cisterna, que, puestos a ahorrar, nadie en su sano juicio haría todo ese complicado trabajo de bancos laterales y doble escalera, que no responde a requerimientos de la Halajá ni cuenta con paralelos, cuando bastaba un agujero sencillo que ni siquiera necesitaba los 40 seah. Pero es que, además, los judíos coruñeses ni *miqweh* necesitaban. Tenemos mar y lugares muy discretos donde practicar la *tevilá* (baño purificador) sin miradas inoportunas, y el mar es una enorme *mikweh*. Según la *Misná*, *Miqwa'ot* Capítulo 5.4.: «**Cualquier mar sirve como piscina ritual de inmersión**, ya que está escrito: A la congregación de las aguas llamó mares». (Del Valle, 2015: 1011). Y en Hoss (2005: 118): «Además de un *miqveh*, la purificación ritual podía tener lugar en manantiales, ríos, lagos y el mar, ya que todos ellos se consideran “aguas vivas”. Hay que aceptar como una certeza que esto también se practicó siempre, ya que algunas de las normas de pureza ritual siguieron siendo esenciales para la vida judía hasta hoy».

Y no es cosa de broma, pues así fue interpretada la ausencia de *miqveh* en un rico establecimiento judío:

«¿Qué pasa con el *miqveh*, el baño ritual judío que se encuentra en los asentamientos judíos [y en este no existe]? Excavamos un *miqveh* en el otro sitio herodiano en Ramat Hanadiv, Horvat ‘Aqav, en la ladera occidental. Los dos sitios estaban estrechamente conectados entre sí por un antiguo camino. Pero más significativo es el hecho de que **no se necesitaba un *miqveh* en Horvat ‘Eleq porque ese sitio estaba adyacente al único manantial** de la montaña, Ein Tzur. [...] **El agua de un manantial o un lago califica.** [...] Para su desgracia, la gente que vivía en Horvat ‘Aqav, que estaba más lejos del manantial, tuvo que construir un *miqveh* en el que fluiría el agua de lluvia». (Hirschfeld y Vamosdh, 2005: 21).

¿DE CUÁNDO SON?

Uno de los objetivos de los estudios arqueológicos encargados por el Concello a empresas privadas fue la datación del presunto *miqveh* y del edificio. Con gran fuego de artificio mediático y nulo protocolo científico fueron dados a conocer los resultados de la medición del 14C realizados en un laboratorio norteamericano, presumiblemente Beta Analytics.

En una correcta comunicación objetiva de las dataciones 14C, se debe hacer constar (1) el laboratorio que realizó la medición y el número correspondiente de esta; (2) la mediana estadística expresada en años BP (Before Present, entendiéndose por presente el año 1950), y (3) la desviación típica (sigma) de la medición. Si el laboratorio quiere (si no, es sencillo hacer el cálculo con programas libres y gratuitos, como el CALIB o el OXCAL), la “calibración” del resultado, es decir, la adaptación de este a años reales “de calendario”, proporcionando las horquillas temporales correspondientes a las probabilidades de 68,3% y 95,4%. En el caso de que la muestra a datar proceda de un medio marino, en ocasiones el laboratorio también ofrece una estimación de la corrección aproximada teniendo en cuenta el «efecto reservorio», pues las fechas reales pueden ser mucho más modernas, en ocasiones hasta cientos de años, que lo que indica el aparato medidor cuando la muestra procede del mar. Sólo se consideran científicamente válidas las dataciones comunicadas siguiendo este protocolo.

En nuestro caso no se cumplen estos requisitos. Tampoco conocemos si dichos porcentajes y fechas han tenido en cuenta las imprescindibles correcciones del efecto reservorio marino.

A pesar de todo, creo haber conseguido cuadrar los datos y llegar, por lo que podríamos llamar calibración inversa, mitad programa OxCal, de la Universidad de Oxford, mitad cuenta de la vieja, a unos resultados que me atrevo a aventurar coincidentes, décimas arriba o abajo, con los que mandó el laboratorio. Lo que no puedo conocer, lógicamente, es el número que este, que supongo Beta Analytic, dio a la muestra. Si estoy en lo cierto, la correcta información del laboratorio, que debió ser la comunicada oficialmente, debe de parecerse a lo siguiente, y que se me desmienta si está alejada de la realidad:

Beta Analytic nº XXXX.	410±30 BP	
	(81%) 1432-1520	cal AD
	(14%) 1586-1623	cal AD

La representación gráfica de la distribución de probabilidades, en función de las intersecciones con la curva de calibración obtenida a partir de la dendrocronología es la siguiente (fig. 10):

Fig. 10. Representación gráfica de los anteriores resultados (OxCal)

¿Qué quiere decir todo lo anterior? Hablando en plata, que tan solo se nos informó de lo que se ajustaba a los deseos de demostrar que la cisterna es un *miqweh*, y se nos ocultó lo que jugaba, y mucho, en contra. No sólo que hay una probabilidad de *circa* 14% de que la fecha correcta caiga fuera de los límites que nos dijeron, sino que, además, esa probabilidad es que dicha fecha esté entre el 1586 y el 1623, es decir, entre finales del siglo XVI y el primer cuarto del XVII, muy lejos del siglo XV que copó los titulares.

Pero, además, esa probabilidad del 81% hay que distribuirla en dos bloques, los años anteriores a la expulsión, que son 60, y los posteriores, que son 28. La distribución de probabilidades queda, entonces, en un escuálido 55,2 % para que el bacalao fuese pescado antes de la expulsión de 1492, frente a una de 39,8% de que muriese después (sumando el 25,8% de la datación al 14% que se nos escamoteó. Y todavía queda un 5% de que la fecha real esté fuera de la horquilla marcada, sin que podamos establecer si por más antigua o por más moderna. De esta forma se pueden cocinar los datos para que parezca una probabilidad enorme lo que en realidad poco más es del 50%.

Si también acertamos al pensar que no se ha tenido en cuenta el efecto reservorio, la probabilidad de que el bacalao haya sido pescado antes de la expulsión de los judíos en 1492 es prácticamente nula. La realidad parece ser la contraria de lo que se nos ha dicho. Ojalá esté equivocado y se me demuestre que estoy en un error. De momento, sigo pensando que el análisis de los datos pone sobre la mesa la posibilidad de que alcaldesa, concejal, prensa y ciudadanía hayamos sido víctimas de un engaño, voluntario o involuntario. No tengo claro qué es peor.

Tampoco queda claro qué es lo que se dató. Según el comunicado oficial de 5-4-2024, «Na fase anterior, o equipo da intervención atopou [...] **uhna espiña de bacallau que foi enviada para a súa datación** por carbono-14».

Sin embargo, la información publicada seis meses antes, habla de la «**datación por carbono 14 de cuatro espinas de pescado**». (Carneiro, 2023c).

Para complicar más la situación, **la identificación** del resto de pescado como bacalao, realizada en la Universidad de León, **no se hizo sobre una espina, sino sobre una vértebra caudal**. Nadie habla del hallazgo de vértebras de pescado. ¿Han confundido espinas con vértebras? ¿Confunde alguien que sepa preparar caldo y filloas la costilla con el espinazo?

La pregunta no es baladí, como tampoco lo es saber cuántas espinas o vértebras se encontraron, una o cuatro, y sobre todo si se hallaron esparcidas o en conexión anatómica. En fin, la afirmación de que se encontró un ejemplar de bacalao del siglo XV, (o XVI, o más probablemente XVII si no se tuvo en cuenta el efecto reservorio) es más que dudosa.

Por otra parte, los márgenes temporales que puede ofrecer la medición del 14C se refieren exclusivamente al momento en que se produjo la muerte del ejemplar cuyos restos se examinan; en este caso, si todo se hizo bien aunque no se nos informe, lo único que nos dice es que se encontraron restos de un bacalao que murió entre tal y cual año. Pero de ahí no se deduce directamente la fecha de construcción de ningún edificio ni de ninguna cisterna o *mikveh*. El paso de lo primero (muerte del animal) a lo segundo (fecha de las edificaciones) es el trabajo del arqueólogo; la deducción sólo puede hacerse mediante un meticuloso estudio estratigráfico, que ha de poder ser revisado y contrastado por otros arqueólogos que puedan verificarlo o refutarlo. De momento, no sólo no se cumplen los requisitos, sino que, y esto es grave, nuevamente se dan informaciones contradictorias.

Según el comunicado oficial de 5-4-2024, la espina (no vértebra) datada fue encontrada «**no pavimento dunha estancia** contigua ao baño xudeu». Una estancia contigua, una habitación.

Sin embargo, las noticias más recientes apuntan a que el difunto bacalao estaba en un patio descubierto, no en una habitación interior:

«A metro y pico del suelo apareció **una** espina de bacalao. “Fue ahí”, indica Marco Antonio Rivas, arqueólogo municipal [...] La hipótesis de este especialista es que **la zona donde apareció la espina era antaño un patio que se encontraba entre la mikvé [...] y la sinagoga de la Ciudad Vieja [...]** Asiente la arquitecta Ana Debén, jefa de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de A Coruña». (Ventureira, 2024).

Por todo lo anterior, no se puede considerar válida la inferencia que hace el comunicado oficial y que fue difundida *urbi et orbi*: «**O achado reforza a tese de que se trata dunha mikvé**». Craso error. Lo más que podría probar el hallazgo del bacalao, si se cumpliesen todas las condiciones más arriba expuestas, que no se cumplen, es que el patio o la habitación estaba en uso en los márgenes cronológicos y con la probabilidad correspondientes. Con un análisis estratigráfico detallado podría llegarse, con suerte y buen oficio, a saber si en el momento de morir el bacalao se estaba construyendo, se había construido o estaban por construir la cisterna o el edificio. Pero nunca, nunca, podría decir nada acerca de las funciones ni del uso de ninguno de los dos.

UNA REFLEXIÓN CRÍTICA

Antes de finalizar, hemos de resaltar que nadie niega la posibilidad de que la cisterna de la calle Sinagoga n.º 4 sea un *miqweh* y de que el propio edificio haya sido una sinagoga. Al contrario, creo que todos nos alegraríamos si se pudiese probar tal cosa. Pero igualmente consideramos la posibilidad de que no lo haya sido (todas las reflexiones anteriores parecen apuntar a eso), y no es aceptable afirmar contundentemente lo que no ha sido demostrado, tarea que recae en quien lo afirma.

La postura municipal, de los funcionarios implicados y de los comunicados oficiales, ha sido hasta ahora la contraria. Desde el principio se enfocó en el intento de demostrar lo que le gustaría que fuese, empleando todos los recursos públicos posibles para lograrlo, ignorando sistemáticamente los criterios de prestigiosos profesionales y académicos nombrados por el propio gobierno municipal. Poco tiene que ver con la actitud esperable en un trabajo serio enfocado a conocer el pasado de la ciudad, sea este el que sea, atraiga turismo o no.

Ni tan siquiera se pidió opinión a las instituciones propias, como el Museo Arqueológico e Histórico del Castillo de San Antón o al órgano consultivo por excelencia, el Instituto José Cornide que publica anualmente esta revista miscelánea.

Sin duda este artículo viene lastrado por la carencia de una información directa y contrastable. A pesar de que ya van cinco años desde el inicio de esta historia, no existe la menor publicación, científica o divulgativa, en papel o en la web, acerca de la presunta sinagoga y el presunto *miqweh*. Todo lo que conocemos es a través de la prensa, que no siempre es acertada o capaz de transmitir los contenidos de una forma precisa. Por esa razón, a pesar de que redunde en una pérdida de agilidad, hemos recurrido a citas textuales debidamente identificadas.

Antes de pasar a las conclusiones a modo de resumen, no está de más advertir de lo que está ocurriendo en muchos lugares, con gran similitud con lo que hemos ido desgranando. Tomo prestadas las palabras de Jorge Alejandro Eiroa, que son sobradamente clarificadoras:

«En los últimos años asistimos, como resultado de una creciente demanda social, a un desaforado proceso de identificación de elementos, edificios o barrios como judíos, en muchas ocasiones sin evidencias científicas que lo sustenten. La tarea de discernir la

Sefarad real de una Sefarad inventada se presenta cada vez más difícil, en el marco de un proceso de vulgarización del conocimiento que no tiene límites». (Eiroa, 2016: 90-91).

Puede servir también como materia de reflexión lo ocurrido recientemente en Zaragoza. Después de que el Ayuntamiento adquiriese, rehabilitase y musealizase los llamados Baños Judíos, una concienzuda investigación demostró que dichos baños sólo tenían de judíos el nombre que popularmente se le había dado, siendo en realidad unos baños públicos para uso de las tres religiones. Para colmo, una vez terminadas las obras, los baños, ya con el nombre de Baños del Rey, no pueden ser visitables porque el espacio no permite cumplir las normativas antiincendios y de seguridad. (Sánchez, 2024).

CONCLUSIONES

Tras este repaso de cuestiones fundamentales, podemos concluir:

- El nombre de la actual calle Sinagoga no empieza a utilizarse hasta mediados del siglo XVIII, extendiéndose a finales de ese siglo y consolidándose oficialmente en el XIX.
- Hasta mediados del XIX no se vincula ninguna leyenda en relación con la casa de Sinagoga n.º 4.
- Probablemente el nombre de la calle no venga de la existencia de una sinagoga, sino de la leyenda y de la existencia de una cisterna interpretada románticamente como un baño judío.
- La calle Platería corresponde a la actual Puerta de Aires hasta la Colegiata.
- Las casas de la Sinagoga estaban en la calle Platería, hoy Puerta de Aires.
- La rúa da Sinoga puede haber correspondido a la calle Veeduría o ser el nombre anterior de la Platería.
- A la pregunta, pretendidamente probatoria por descarte «¿Es que podría haber sido otra cosa?», la respuesta es «Sí».
- La comunicación de las dataciones mediante 14C realizadas sobre una vértebra de bacalao o una espina de pez de especie indeterminada no cumplen los requisitos necesarios para ser consideradas válidas. Lo que se deduce de los insuficientes datos transmitidos es que la posibilidad de que haya sido pescado antes de la expulsión de judíos en 1492 es muy reducida.
- La presencia de siete escalones no es una característica de las *miqwa'ot*, ni en la ley judía ni en la realidad arqueológica.
- La compleja estructura de la cisterna de Sinagoga n.º 4, con bancos en las paredes, dos escaleras separadas en paredes opuestas y una gran losa con hueco por debajo, todo ello permanentemente cubierto de agua, no corresponde a ningún tipo de *miqweh* ni tiene ningún paralelo conocido.
- El doble recorrido para entrar y salir del agua purificadora sólo se da en las *miqwa'ot* de escalera ancha que ocupa todo un lado de la estructura, mediante

una división por el medio de los escalones, de pared completa o indicada, principalmente en los escalones superiores fuera del agua. La cisterna coruñesa no responde a ese tipo y no es apta para el doble recorrido fuera del agua.

- La exigencia talmúdica de un mínimo de 40 seah de agua sólo se aplica a aguas de lluvia, no a aguas de manantial. La cisterna coruñesa, si un *miqweh*, estaría exenta y el volumen podría ser mucho menor.

Todo lo anterior supone una advertencia de la posibilidad de que se esté cometiendo un grave error en la gestión de un edificio que, adquirido con aplauso unánime, no ha concitado el mismo apoyo para su interpretación, que el presente texto considera muy dudosa si no abiertamente incorrecta. Parece recomendable que los órganos directivos del Ayuntamiento se planteen, cuando aún estamos a tiempo, la revisión de lo hecho y de los proyectos de futuro, en los que se debería huir de ocurrencias y aventurerismos extraños a la ley y a la prudencia (la propuesta de Arqueoteca —Cf. Redacción *La Opinión* 2022— es una usurpación de las funciones, establecidas en la legislación vigente, del Museo Arqueológico e Histórico de San Antón, que son efectuadas por éste, en su papel de custodia, exhibición, investigación y divulgación del Patrimonio Arqueológico, haciendo de puente socializador entre el conocimiento científico y la sociedad ciudadana, con pleno éxito de crítica y público, general o especializado), escuchando previamente el parecer cuando menos de los órganos propios, oficialmente responsables por ley y especializados en investigación, publicación y gestión del patrimonio arqueológico municipal (Museo Arqueológico e Histórico), consultivos (Instituto «José Cornide» de Estudios Coruñeses) y académicos (Universidade da Coruña), teniendo siempre en cuenta que el órgano competente para cualquier actuación en el patrimonio arqueológico es la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia.

BIBLIOGRAFÍA

ALFEIRÁN, José (2019). «El misterio de la cisterna y la Sinagoga», *La Voz de Galicia*, 25-11-2019.

AMIT, David (1999). «A *Miqveh* Complex near Alon Shevut», *A tiqot*, n.º 38, 75-84.

AMIT, David; ADLER, Yonatan (2010). ««*Miqwa'ot*» in the Necropolis of Beth She'arim», *Israel Exploration Journal*, vol. 60, n.º 1, 72-88.

BARRAL RIVADULLA, M^a Dolores (1996). «Nuevas aportaciones a la historia de la judería coruñesa. Sus manifestaciones artísticas», *Sefarad*, año LVI, fasc. 2, 423-436.

CARBALLO, Enrique (2019). «Judíos, hidalgos y fortalezas», *La Opinión*, 11-12-2019.

CARNEIRO, Monserrat (2022). «Cuenta atrás para resolver el enigma de la sinagoga de A Coruña», *La Voz de Galicia*, 15-03-2022.

CARNEIRO, Montserrat (2023a). «La “mikvé” más importante de la Península está en La Coruña», *La Voz de Galicia*, 18-9-2023.

----- (2023b). «¿Por qué el baño judío de la calle Sinagoga es el más sobresaliente de la Península?», *La Voz de Galicia*, 19-9-2023.

----- (2023c). «Un análisis de los muros revelará la antigüedad del baño judío de la calle Sinagoga de A Coruña», *La Voz de Galicia*, 9-10-2023

----- (2024). «La casa de la Sinagoga de A Coruña estaba en uso antes de la expulsión de los judíos en 1492», *La Voz de Galicia*, 6-4-2024.

CARRÉ ALDAO, Eugenio (1980 [1922]). *Geografía General del Reino de Galicia*. A Coruña, Eds. Gallegas, vol IV, t. I, 435-436.

CARRO, Ana (2024). «El análisis de una espina de bacalao apunta a que la *mikvé* de Sinagoga de A Coruña tenía usos en el siglo XV», *La Opinión*, 5-4-2024.

DE ANTONIO RUBIO, M^a Gloria (2006). «Los judíos en Galicia (1044-1492)». A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza.

----- (2009). «Judíos, conversos e Inquisición en Galicia. Siglos XII-XVII», *Cuaderno de Estudios Gallegos*, LVI, n.º 122, 171-189.

DE LA IGLESIA, Antonio (1862). «La Coruña en 1862», *Galicia, revista universal de este reino*, n.º 3.

DEL VALLE, Carlos, Ed. (2011). *La Misná*. (2^a edic.). Salamanca, Ediciones Sígueme.

DOLAN, Anlee E.; FORAN, Debra (2016). «Immersion is the new ritual: the miqve at Khirbat al-Mukhayyat (Jordan) and Hasmonean agro-economic policies in the Late Hellenistic period». *Levant The Journal of the Council for British Research in the Levant*, vol 48, n.º 3, 284-299.

EIROA, Jorge A. (2016). «Indicadores arqueológicos para la identificación de las poblaciones judías medievales hispánicas», *Medievalismo*, 26, 87-108.

ESHEL, Hanan (2000). «They're Not Ritual Baths», *Biblical Archaeology Review* 26.4, 42-45.

ESTRADA GALLARDO, Félix (1965). «Viejas Historias Coruñesas», XXI, *La Voz de Galicia*, 13-7-1965.

ESTRADA NÉRIDA, Julio (2024). «Atopei a primeira mención ao suposto mivé da Coruña». <https://www.facebook.com/groups/160465837881499/posts/1448348072426596/>.

FITA, Fidel (1888). *Boletín de la Real Academia de la Historia*, tomo 12, cuaderno V, 350.

GONZÁLEZ, Ana (2023). «La cisterna de la calle Sinagoga genera dudas sobre su origen judío», *La Voz de Galicia*, 2-5-2023.

GONZÁLEZ MONTAÑÉS, Julio I. (2002). *Drama e iconografía en el arte medieval peninsular (Siglos XI-XV)*. Tesis doctoral leída en la UNED. Disponible en [30-12-2024]: <https://juliomontanes.synology.me/descargas/Tesis.pdf>

HIRSCHFELD, Yizhar and Miriam Feinberg Vamosh (2005) ,«A Country Gentleman's Es-tate», *Biblical Archaeology Review*, 31.2: 18-25, 28-31.

HOSS, Stefanie (2005). *Baths and Bathing. The culture of bathing and the baths and thermae in Palestine from the Hasmoneans to the Moslem Conquest with and Appendix on Jewish Ritual baths (miqva 'ot)*. BAR International Series 1364.

LÓPEZ VALLO, Javier (2006). Web *Celtiberia.net*, <https://acortar.link/5BgKRg>

----- (2024). «Un pozo en la calle Puerta de Aires», <https://www.facebook.com/groups/160465837881499/posts/1576881779573224/>

MEYERS, Eric M. (2000). «Yes, They Are», *Biblical Archaeology Review*, 26.4, 46-49,

REDACCIÓN LA OPINIÓN (2022). «La casa judía de la calle Sinagoga acogerá un centro sobre la religiosidad en la Edad Media», *La Opinión*, 21-12-2022.

REDACCIÓN RTVG (2023). «O Carbono 14 revelará a antigüidade do baño xudeo desenterrado na Coruña». RTVG, 8-10-2023.

REICH, Ronny (1993). «The Great Mikveh Debate», *Biblical Archaeology Review* 19.2: 52-53.

----- (2000) «They Are Ritual Baths. Immerse yourself in the ongoing Sepphoris mikveh debate», *Biblical Archaeology Reports*, vol. 28, n.º 2, 50-55.

----- (2006). «The Mikveh and Ritual Immersion in Jesus' Day», Jerusalem Perspective 2006 Conference, <https://www.youtube.com/watch?v=nkza-1VANhk>

RICKS, Stephen D. (1996-97). «Miqvaot. Ritual Immersion Baths in Second Temple (Intertestamental) Jewish History», *Brigham Young University Studies*, vol. 36, n.º 3, Masada and the World of the New Testament, 277-286.

SÁNCHEZ, Andrea (2024). «La “confusión continuada” de los baños judíos de Zaragoza», *El Periódico*, 22-7-2024.

SCHWAB, Moïse (1907). «Rapport sur les inscriptions hébraïques de l'Espagne», *Nouvelles archives des missions scientifiques et littéraires: choix de rapports et instructions*, tomo XIV, fascículo 3, 244 [16] - 246 [18].

ULLA, Óscar (2024a) «Hallan el primer texto que sitúa la sinagoga de A Coruña en la calle de esse nombre», *El Ideal Gallego*, 3-6-2024.

----- (2024b) «Las razones por las que el hallazgo del 4 de la calle Sinagoga podría ser una mikvé», *El Ideal Gallego*, 28-9-2024.

VÁZQUEZ TABOADA, Manuel (1862). «Los guardadores del Sacramento», *Museo de las Familias*. Periódico pintoresco, Segunda serie, año vigésimo, 14-15.

VELO PENSADO, Ismael (2020). *A vida municipal en A Coruña en el siglo XVI*. A Coruña, Diputación Provincial.

VENTUREIRA, Rubén (2024). «La puerta del Ministerio del tiempo que lleva a la judería coruñesa», *El Ideal Gallego*, 5-6-2024.

VÖRÖS, Gyözö (2016). «Bathing and Immersing in Machaerus: the Herodian Royal Bathhouse and the Four Ritual Purification Baths (Mikva'oth)», *Liber Annuus*, n.º 66, 321-349.

WIENER, Noah (2013). «Mikveh Discovery Highlights Ritual Bathing in Second Temple Period Jerusalem», *Bible and archaeology news*, 12-4-2013.

ZISSU, Boaz; TEPPER, Yotam; AMIT, David (2006). «Mikwa'ot at Kefar 'Othnai near Legio», *Israel Exploration Journal*, vol 56, n.º 1, 57-66.